

6、Cell Res 万建民院士：NMT 发现 CNGC9 介导 PAMP 激活钙通道促进水稻抗病，为 CNGC9 抗病功能分析提供关键数据

通讯作者：中国农业科学院作物科学研究所 万建民

所用 NMT 设备：人工智能高通量非损伤微测系统

研究利用 NMT 技术，通过测量两种 PAMPs（几丁质或 flg22）处理后叶肉细胞内 Ca^{2+} 流速的动态变化，研究 *OsCNGC9* 是否能介导 PTI 中的 Ca^{2+} 吸收。先前的研究表明，这些 PAMP 激发子可以在植物中触发 PTI 信号。在几丁质或 flg22 刺激下，WT 叶肉细胞（而不是 *cds1* 叶肉细胞）表现出强烈而快速的 Ca^{2+} 吸收（图 a, b）。这些结果表明，*OsCNGC9* 可以介导水稻 PTI 中的 Ca^{2+} 吸收，而 *cds1* 突变体的这种能力受到损害。

扫码查看本文详细报道